

ВОДА РЕСУРСЫ УПРАВЛЯТЬ

Ахмедова Фарзонабегим Сайдулла дочь

Студентка Коканского государственного педагогического
института

axmedovafarzonabegim@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7848730>

Аннотация. Эта статья о воде Ресурсы и вода Ресурсы управлять о это вода Ресурсы управления важность, необходимость, простота и сложный управлять методы о слово проводится.

Annotatsiya. Ushbu maqola suv resurslari va suv resurslarini boshqarish haqida bo'lib, suv resurslarini boshqarishning ahamiyati, zarurati, oddiy va murakkab boshqarish usullari haqida so'z yuritiladi.

Annotation. This article water resources and water resources manage about is water resources of management importance, necessity, simple and complicated manage methods about word is conducted.

База выражения: вода ресурсы, вода Ресурсы управление, вода Ресурсы количество управление, вода Ресурсы качество Управление простое Управление сложное управление.

Tayanch iboralar: suv resurslari, suv resurslarini boshqarish, suv resurslari miqdorini boshqarish, suv resurslari sifatini boshqarish, oddiy boshqaruv, murakkab boshqaruv.

Base expressions: water resources, water resources management, water resources the amount management, water resources quality Management is simple Management is complicated management.

Войти. Вода ресурсы - известны один площади материал богатство работа в выпуске используемый, используемый и в будущем использовать возможный был, вода в объектах в наличии, пользуйтесь для действительный был земля верх, земля под воды и в почве влажный резервы.

Основной часть Вода Ресурсы руководствоэто люди экономика поля и окружающая среда требования счет брать космос или время через вода качество и количество, распределение изменять или подчинение.

Вода Ресурсы и им был требований информация быть естественный и антропогенный, внешний и внутренний факторы эффект из-за в мире формирование тенденции с учетом получит если да то настоящее период вода Ресурсы управлять много сложный это процесс. Так «Вода Ресурсы управление» — природа и общества необходимый качество и в количестве к воде был потребности постоянный путь, все время периоды (операционный, годовой, многократный ежегодно и перспективный) на предоставлять это необходимо Другому иными словами , вода Ресурсы управлять вода Ресурсы и к воде был требования между постоянный баланс от обеспечения состоит из Вода Ресурсы управлять необходимость следующее обстоятельства с определяется как:

- есть вода ресурсов ограниченное и неровный дистрибуция;
- к воде был спроса острый повысился идти;

- вода Ресурсы суммы, их образование условия и источники зависимый соответственно время в течение изменчивость и изменять амплитуды размер;
- естественный и антропогенный факторы под влиянием вода Ресурсы загрязнение становится сильнее иди;
- вода объектов к природе и люди ферма объекты отрицательный Эффект (вода наводнение, вода нажимать и др.).
- вода Ресурсы в управлении отдельно, себе особенный ресурс будучи их характеристики к воде быть каждый как последствия или в этом изменения все взаимно зависит от был среды и в районы время и в космосе распространение брать придет;

политический, социальный и экологический среды, в управлении первый с использованием невеста к воде был Требовать о декларации и вода Ресурсы управлять и распределение организовать достижения жесткий заказ относительно все вода Ресурсы Привлечение достигать, их формирование условия улучшать и один время в себе к воде был требования управлять возможности в расширении большой роль играет Вода Ресурсы в системе сложный взаимно иждивенцы все аспекты взаимно в зависимости если увидят проблемы относительно более легкий будет решен. Вот почему для каждый один страна в пределах вода Ресурсы управлять с зависит от действия координация, интеграция и соединять в соответствии с необходимость рождается. Мужчины и природа междуразница профилактика получать для следующее дела сделанный увеличивать необходимо.

В том числе:

- ситуация, тенденции и потенциал оценка для:
 - данные и их анализ
- ресурсы и потребности пророчество делать для:
 - данные и их анализ
- вода Ресурсы производительность потенциал технический уровень достигать согласно события планирование автор:
 - техник база;
 - технический решения
 - финансовый Ресурсы
 - управление организационный сделанный увеличивать автор:
 - законный база
 - потенциал организационный структуры
 - вода для спасибо система, ресурсы
 - воды загрязнение
 - вода потребителей участие
 - вода бережливый от использования материал интерес

В общем этот все действия состояние орган к страна шкала и бассейн уровень все гидрографический единицы в пределах координация это необходимо Точно так система В Испании (с 1926), Франции, Голландии. и мира другой ряд развитый в странах есть Такой система с 1926 года Центральный в Азии Зарафшан река также доступен в бассейне был Но дальше период этот система изменено и завершено последствие администратор территориальный область к системе преобразованный

был Вода Ресурсы в управлении весь в мире , в том числе В Узбекистане есть ряд дела сделанный увеличивается .

Вода Ресурсы управлять два в направлении сделанный увеличивается:

- вода Ресурсы количество управление;
- вода Ресурсы качество управление;

Вода Ресурсы количество во время вождения потребители к установлен круг и размеров средний тома счет получить также каждый один потребитель характерный, тот или это событие передача необходимость на основе без обучение должен будет.

Вода Ресурсы качество во время вождения пока потребители требования оправдание нужно На практике другой потребители воды к качеству согласие быть сделано обязательно был определенный требования они положили.

Вода Ресурсы управления простой и сложный просмотр есть.

Простой управление концепция под так управление понимается, что в этом вода Ресурсы качество и количество с точки зрения вода удобства и технический инструменты с использованием время в течение снова распределение сделанный без увеличения потребителю доставленный или в пути вода объекта в отдельности полезный свойство и от особенностей используется. Вода ресурсов качество простой управление так управление в этом потребление от делать до вода в нем в ожидании частицы и плавать ходок вещества человек для замолкает, нейтрализуется и после другой структуры с использованием потребителю доставлено.

Сложный управление концепция под вода Ресурсы потребителю с доставки до их подготовка Требовать быть сделано управление ложь Удобства используя (воду склады, земля под вместимость) вода ресурсов время в течение снова распределение сделанный увеличена и вода количество и качество изменения режим вода потребление к расписанию от подчинения только позже другой структуры и технический инструменты с помощью (каналов, лотков и б.) потребителю доставлено.

Вода Ресурсы качества сложный в управлении вода качество улучшить особенный методы такой как сложный события сделанный увеличенный: от воды его содержится избыток в количестве соль и газы потерять вода размягчение, обезжелезивание, дефторирование, марганец выпуск, кремний кислота выпуск воды органолептический функции улучшать или его содержится микроэлементы увеличивать для того, чтобы полейте его или этот соли добавить (фтор и др.).

Вода ресурсы, в том числе земля над вода- вода складские помещения и каналы строить, течь другой в район передача и другой стили с, а также земля под вода - земля под от мощностей использовать с управлять возможный и необходимо.

Краткое содержание при выполнении иными словами, вода Ресурсы управления цель доступна вода Ресурсы и им общество, природа требования объем, качество и время согласно постоянный баланс заключается в достижении.

Использовал источники:

- 1.SUV RESURSLARINI HAVZAVIY REJALASHTIRISH VA BOSHQARISH Salohiddinov A.T. Ashirova O.A. TOSHKENT – 2020 Info Capital Group
- 2.www.wikipedia.org.
- 3.www.staff.tiame.uz
- 4.www.riverbp.net